

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СВЕТА И ТЬМЫ В РАССКАЗАХ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА

Назара Эшанкула¹

Умарова Комила Саматовна²

Преподаватель Узбекского государственного университета мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7907529>

Первоначально структура любого концепта имеет для человека вид геиггалта. Гештальт — это структура, элементы которой не могут существовать вне целого или общее значение которой не может быть выведено из значений ее элементов и того, как они объединяются друг с другом [Болдырев Н.Н., 2000а), с.29]. Ядро концепта составляют конкретно образные характеристики, которые представляют собой результат чувственного восприятия мира, его обыденного познания. Абстрактные признаки являются производными по отношению к тем, которые отличаются большей конкретностью, и отражают специальные знания об объектах, полученные в результате теоретического, научного познания [Там же, с.30].

Фрейм - это структура данных для представления стереотипной ситуации [Минский М., 1979, с.7], «кусочки» знаний, организованные «вокруг» некоторого концепта [Дейк Ван, 1989, с.16 - цит. по: Бабушкин А.П., 1996]. В современной когнитивной лингвистике определение фрейма детализируется: фрейм - это «когнитивная структура в феноменологическом поле человека, которая основана на вероятностном знании о типической ситуации и связанных с этим знанием ожиданиях по поводу свойств и отношений реальных и гипотетических объектов. По своей структуре фрейм состоит из вершины (темы), то есть макропропозиции, и слотов или терминалов, заполняемых пропозициями. Эта когнитивная структура организована вокруг какого-либо концепта, но в отличие от тривиального набора ассоциаций такие единицы содержат лишь самую существенную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с данным концептом» [Макаров М.Л., 2003, с. 153].

Главной единицей выражения концептуального знания является слово — основное имя концепта. При когнитивном подходе слово предстает в ином ракурсе: как своеобразная призма познания, оно является вместилищем огромного количества знаний и опыта человека. Будучи условным знаком, созданным когда-то человеком для передачи информации, слово может развиваться независимо от человека (то есть является саморазвивающейся единицей). «Слово — не статично, не покойно, не устойчиво. Оно всегда в движении, в энергии, в порождении, в мыслительной активности» [Лосев А.Ф., 1997, с.197-198]. Поэтому формирование мира слова непредсказуемо.

Слово объединяет в себе самые разные энергии (этимологическую, эмпирическую, ассоциативную и т.д.), что позволяет отнести его к синергетическим системам - «системам, которые движутся и развиваются собственной энергией в силу своего собственного потенциала, но в то же время способны самопроизвольно «подпитываться» энергией среды. и, подпитываясь, воздействовать на среду либо положительно, либо отрицательно» [Добронравова И.С., 1990 — цит. по: Мышкина Н.Л., 1998, с.9; см. также: Алефиренко Н.Ф., 2002 и др.]. В современном языкознании в качестве такой синергетической системы основательно исследован текст [см.:

Мышкина Н.Л., 1998]. Если слово считать «сжатом» текстом, в котором имплицитно заложены «истоки совершенно новых, неожиданных текстов» [Руделев В.Г., 1995, с.3], то можно экстраполировать положения о тексте как синергетической системе на слово. Действительно, слово «живет до тех пор, пока его энергетика достаточно, с одной стороны, для саморазвития в изменяющихся условиях, для трансформации воздействий среды, для включения ее энергии в свою энергожизнь и, с другой стороны, для воздействия на среду» [Мышкина Н.Л., 1998, с. 9-10].

Вступая в отношения с различными языковыми единицами, слово иррадирует свою семантическую энергию дериватам, парасемантам, синтаксическим «партнерам» и, тем самым, образует вокруг себя систему языковых средств выражения - ЛСП (лексико-семантическое поле), лежащую в основе семантического пространства концепта. Так возникает язык концепта.

Когнитивный подход дает возможность увидеть за словом, за дискретной единицей языка, континуальное смысловое пространство. Под континуальностью применительно к лингвистике понимают «непрерывность, незаметность, не поддающуюся точному математическому исчислению, плавность незаметных ступеней переходов от одного значения к другому, от одного качества к другому» [Лыкова Н.А., 1999, с.56]. Явление континуальности можно рассматривать в разных аспектах. Мы опираемся на два из них:

1) при характеристике семантических отношений между языковыми единицами (парасемантами): «нельзя указать точную временную границу, разделяющую значения слов ночь и утро . Естественный язык представляет собой не жестко организованную систему, которая воспринимается и используется в значительной мере интуитивно» [Лыкова Н.А., 1999, с 56], «факты языка формируют некоторый континуум - цепь постепенных переходов, где невозможно раз и навсегда провести разграничительные линии» [Гак В.Г., 1998, с. 16-17];

2) при характеристике отношений между семемами слова; не случайно некоторые исследователи предлагают «не различать полисемию в тех случаях, когда это не необходимо» [Баранов А.Н., Добровольский Д.О., 1997, с. 11-21]; еще Д.Н.Шмелев говорил о проблеме «диффузности значений», когда различные семемы нейтрализуются в контексте [Шмелев Д.Н.,1973, с.80].

Применение рассмотренных выше проявлений континуальности позволяет рассмотреть антонимию в ином ракурсе - как противоположность вообще, как единое смысловое пространство, состоящее из взаимопересекающихся семантических участков. Когда разговор идет об антонимических концептах, важно учитывать, что каждый из них образует в языке свой мир, формирует свой семантический ореол и что миры (семантические ореолы) антонимических концептов, имея изначально общую сущность, могут различаться, по-разному развиваться (как в нашем случае). Таким образом, когнитивный подход позволяет высветить проблему антонимии по-новому: не только как отражение системных знаний в языке, но и — шире — как диалектику противоположностей, существующую в сознании человека.

Содержание концепта постоянно насыщается, а его объем увеличивается за счет новых концептуальных характеристик. Методом выявления концептуальных характеристик через значения языковых единиц, репрезентирующих данный концепт, их словарные

толкования, речевые контексты является концептуальный анализ [Болдырев Н.Н., 2000а), с.31]. Другими словами, концептуальный анализ — это «поиск тех общих концептов, которые подведены под один знак и предопределяют бытие знака как известной когнитивной структуры» [Кубрякова Е.С., 1991, с.85].

References:

1. Эко У. Поэтики Джойса. Коваль А, переводчик. Санкт-Петербург: Симпозиум; 2003. 496 с.
2. Joyce J. Dubliners. London: Penguin; 1996. 256 p.
3. Джойс Дж. Дублинцы. Богословская ТБоброва МП, Калашникова ЕД, Волжина НА, Топер ВМ, Дарузес НЛ, Холмская ОП, переводчики. Москва: Олма-Пресс; 2000. 351 с.
4. Антонова Е. Пространство и время в сборнике рассказов «Дублинцы». В: Антонова Е. Пространство и время в ранней прозе Джеймса Джойса («Дублинцы» и «Портрет художника в юности»)[Интернет]. 2020 [процитировано 25 мая 2020 г.].
5. Доступно по: <http://www.james-joyce.ru/articles/prostranstvo-i-vremya-v-ranney-proze-joyca2.htm>.

INNOVATIVE
ACADEMY